

Primljeno: 12.10.2020.

Prihvaćeno: 28.10.2020.

Prikaz/osvrt

PRIKAZ BROŠURE

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

**Autori: M. Aleksić, T. Majstorović, M. Zebić, R. Šetić
i N. Jovanović**

Udruženje psihijatara Crne Gore (UPCG, izdavač)
Podgorica, Crna Gora

Ovaj informativni a u isto vrijeme edukativni materijal nastao je kao rezultat jednog dijela aktivnosti na projektu IMPULSE, finansiranog od strane Evropske Unije i Globalne alijanse za hronične bolesti (GACD). U projektu učestvuje nekoliko partnera iz sljedećih zemalja: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija, kao i tim stručnjaka sa Univerziteta Queen Mary u Londonu koji je koordinirao svim aktivnostima. Dva udruženja korisnika, "Menssana" (Sarajevo) i "Prostor" (Beograd) partneri su koji su odigrali ključnu ulogu u koncipiranju, pisanju, objelodanivanju, te dostupnosti *Vodiča za razvoj i održanje procesa uključivanja korisnika u oblasti zaštite mentalnog zdravlja u jugoistočnoj Evropi* ("Hajde da radimo zajedno") kako stručnjacima u oblasti mentalnog zdravlja, tako i korisnicima, te široj javnosti.

Brošura/vodič nudi smjernice za aktivno uključivanje korisnika službi mentalnog zdravlja u proces tretmana, odnosno njegovog segmenta koji podrazumijeva rehabilitaciju i resocijalizaciju. Iz prethodnog je jasno da je tematski okvir brošure *deinstitucionalizacija*, danas nezaobilazno područje interesovanja i djelovanja komunalne psihijatrije i psihologije, ali sve više i povezanih disciplina.

Na početku, autori su ponudili spisak skraćenica koji olakšava čitanje i praćenje glavnog dijela teksta. Takođe, priložen je i kratak rječnik ključnih termina objašnjenih u vidu nedvosmislenih definicija.

Autori brošure su u uvodnom dijelu eksplicitno naveli tri cilja kojima su se vodili:

- (1) opisati trenutno stanje u pogledu formiranja udruženja korisnika u zemljama jugoistočne Evrope,
- (2) podijeliti vlastita iskustva sa uključivanjem korisnika i njegovatelja u istraživanja mentalnog zdravlja, te
- (3) podići svijest i informisati javnost kako o pravima pomenutog profila korisnika, tako i o poremećajima mentalnog zdravlja uopšte.

Poseban doprinos ovog vodiča jeste *Model uspješnog i održivog uključivanja korisnika* u sociopsihološki segment tretmana, i to u okviru vaninstitucionalnih, nevladinih udruženja. Smjernice ponuđene u okviru ovog modela mogu se ocijeniti kao jasne, konkretne, primjenjive i izvodljive, naročito u kombinaciji sa adekvatnim resursima koje je potrebno staviti na raspolaganje profesionalcima i korisnicima službi mentalnog zdravlja.

Glavni tekst vodiča praćen je korisnim linkovima, te fotografijama aktivnosti unutar udruženja korisnika, ali i neformalnih grupa kojima je cilj da postanu udruženja ovog tipa. U tabelarnoj formi prikazane su informacije o postojećim udruženjima korisnika, kao i glavni izazovi u smislu formiranja novih udruženja i njihovoj održivosti s obzirom na socioekonomsku situaciju u ovom dijelu Evrope.

Studija je finansirana u okviru IMPULSE projekta, iz programa za istraživanje i inovacije Evropske unije – Horizon 2020, po ugovoru o grantu br. 779334. IMPULSE projektu obezbijedena su sredstva kroz poziv za finansiranje "Globalna alijansa za hronične bolesti (GACD) – prevencija i upravljanje mentalnim poremećajima" (SCI-HCO-07-2017). Sponzor nije učestvovao u dizajniranju studije, prikupljanju podataka, njihovoj analizi i interpretaciji niti u pisanju rada.